

भारतातील पंचायत राज व्यवस्था: ऐतिहासिक आढावा आणि संवैधानिक विकास

पांडुरंग सिताराम गोरे

(सहशिक्षक), पी. एम. श्री प्रशाला लासुरगाव, केंद्र लासुरगाव, जिल्हा छत्रपती संभाजी नगर

Paper Received On: 20 SEPTEMBER 2025

Peer Reviewed On: 24 OCTOBER 2025

Published On: 01 NOVEMBER 2025

प्रस्तावना:

पंचायत राज ही भारताच्या ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशाचा सर्वांगीण विकास साध्य करण्यासाठी जनतेच्या सहकार्याने व लोकशाही मार्गाने विकास घडवून आणण्याच्या उद्देशाने पंचायत राज संस्थांची स्थापना करण्यात आली. ही व्यवस्था ग्रामीण भागात सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून लोकशाही गावापर्यंत पोहोचविण्याचा एक अनन्यसाधारण व नाविन्यपूर्ण प्रयोग आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात सत्तेचे विकेंद्रीकरण ही नितांत गरज होती.

महात्मा गांधींच्या ग्रामस्वराज्याच्या स्वप्नाला साकारता यावे यासाठी पंचायत राज हे एक साधन बनविण्यात आले. ग्रामीण जनतेचा सहभाग राजकीय व्यवस्थेत वाढावा, निर्णय प्रक्रियेत लोकांचा वाटा असावा आणि स्थानिक प्रश्न स्थानिक स्तरावरच सुटावेत यासाठी पंचायतींना अधिक सक्षम बनविण्यात आले. भारताची बहुतांश जनता आजही ग्रामीण भागात राहते, त्यामुळे खेड्यांच्या विकासाशिवाय देशाचा संपूर्ण विकास शक्य नाही. कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्यासाठी स्थानिक स्तरावर विकास योजना राबविणे गरजेचे आहे आणि स्थानिक संस्थांचे हे काम उत्तम तऱ्हेने पार पाडू शकतात.

प्रस्तुत शोधनिबंधाचा मुख्य उद्देश भारतातील पंचायत राज व्यवस्थेचा ऐतिहासिक विकास आणि संवैधानिक स्थिती यावर प्रकाश टाकणे हा आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात ग्रामीण विकासाचे मुख्य साधन म्हणून पंचायत राज व्यवस्थेची पुनर्निर्मिती करण्यात आली. बलवंतराय मेहता समितीपासून ते ७३ व्या घटनादुरुस्तीमधून या व्यवस्थेला मिळालेला घटनात्मक दर्जा या सर्व वाटचालीचा या शोध निबंधात आढावा घेण्यात आलेला आहे. तसेच, महाराष्ट्र राज्यातील पंचायत राज व्यवस्थेचे स्वरूप, तिची रचना आणि कार्यप्रणाली याचे तपशीलवार विवेचनही केलेले आहे. हा शोध निबंध प्रामुख्याने द्वितीयक स्रोतांवर आधारित आहे.

पंचायत राज व्यवस्थेचा ऐतिहासिक आढावा

भारतात पंचायत राज ही पाच व्यक्तींची प्रशासन संस्था प्राचीन काळापासून अस्तित्वात होती. प्राचीन काळापासून ग्रामपंचायती ग्रामीण जीवनाचा अविभाज्य भाग राहिल्या आहेत. महात्मा गांधींच्या मते, पंचायत म्हणजे शाब्दिक

अर्थाने गावातील लोकांद्वारे निर्वाचित पाच लोकांची सभा होय. सर चार्ल्स मेटकॉफ यांनी प्राचीन भारतातील प्रत्येक गाव हे एका लहान राष्ट्रप्रमाणे असल्याचे मत मांडले होते.

प्राचीन भारतातील ग्रामपंचायत:

वैदिक काळापासून भारतात ग्रामपंचायती अस्तित्वात होत्या. गावातील वयोवृद्ध आणि अनुभवी लोक तिचे सदस्य असत. गावाचा सर्व कारभार, न्यायदानापासून ते सार्वजनिक कामापर्यंत, पंचायत करीत असे. संस्कृत व पाली वाङ्मयात ग्रामपंचायतीचे अनेक उल्लेख सापडतात. प्राचीन भारतीय साहित्यानुसार 'पंचायत' ह्या शब्दाची उत्पत्ती 'पंचायतन' या संस्कृत शब्दापासून झाली असल्याचे दिसून येते. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात शेत जमीनीचे वाटप, सिंचनाच्या साधनांचे नियोजन, आपसातील भांडणाचे निकाल, गावाचे संरक्षण तसेच शेतसारा वसूली या प्रकारची सर्व कामे पंचायतीला पार पाडावी लागत असत.

मौर्य व गुप्त काळातील पंचायत:

मौर्य काळात ग्रामपंचायती प्रशासनाच्या मूलभूत एककाच्या रूपात कार्यरत होत्या. कौटिल्याने आपल्या अर्थशास्त्रात १० ते ८०० गावांचे गट करून प्रशासकीय घटक निर्माण करण्याची कल्पना मांडली होती. मौर्य साम्राज्यात सत्तेचे विकेंद्रीकरण केलेले दिसते, ज्यामुळे ग्रामपंचायती स्वायत्ततेने कार्य करू शकत होत्या. गुप्त काळात, जो भारताचा सुवर्णकाळ मानला जातो, तेव्हाही ग्रामपंचायतींचे महत्त्व कमी झाले नाही. ग्रामाध्यक्ष आणि लिपिक यांच्या मदतीने पंचायती गावाचा कारभार सांभाळत होत्या.

मोगल आणि ब्रिटीश काळातील पंचायत:

मोगल काळात, जरी मुस्लिम शासन व्यवस्था अस्तित्वात होती, तरी ग्रामपंचायती स्वायत्त राहिल्या. मोगल सम्राटांनी गावांच्या आंतरिक व्यवस्थेत हस्तक्षेप केला नाही. गावाचा कारभार ग्रामप्रमुख आणि पंचायत यांच्याद्वारे चालवला जात होता. मात्र, ब्रिटीश काळात पंचायत संस्थेचा न्हास झाला. ब्रिटीशांनी कर वसूली आणि न्यायदानाचे अधिकार पंचायतीकडून काढून घेतले आणि जिल्हा हे प्रशासनाचे मुख्य एकक बनवले. लॉर्ड रिपन यांना 'स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक' मानले जाते, कारण त्यांच्या काळात जिल्हा बोर्ड व तालुका बोर्डाची निर्मिती करून द्विस्तरीय शासन पद्धती अस्तित्वात आली. मात्र, रिपनच्या प्रस्तावात ग्रामपंचायतीला स्थान दिले गेले नव्हते.

स्वातंत्र्योत्तर कालखंड आणि पंचायत राज समित्या:

स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या ग्रामीण विकासासाठी समुदाय विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. पण या कार्यक्रमात ग्रामीण जनतेचा सहभाग अपुरा होता. ही चूक दूर करण्यासाठी १९५७ मध्ये बलवंतराय मेहता समितीची नियुक्ती करण्यात आली.

१. बलवंतराय मेहता समिती (१९५७)

या समितीने ग्रामीण विकासात जनतेचा सहभाग वाढविण्यासाठी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेची शिफारस केली. यात ग्रामपंचायत (गाव स्तर), पंचायत समिती (तालुका स्तर) आणि जिल्हा परिषद (जिल्हा स्तर) यांचा

समावेश होता. समितीने पंचायतींमध्ये महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षणाचीही शिफारस केली. २ ऑक्टोबर १९५९ रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी राजस्थानमधून पंचायत राज व्यवस्थेचा शुभारंभ केला.

२. अशोक मेहता समिती (१९७७)

पंचायत राज व्यवस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी स्थापन झालेल्या या समितीने त्रिस्तरीय ऐवजी द्विस्तरीय (जिल्हा परिषद आणि मंडळ पंचायत) रचनेची शिफारस केली. पंचायत राज संस्थांना वैधानिक दर्जा देणे आणि त्यांच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचा सहभाग अनिवार्य करणे यासारख्या महत्त्वाच्या शिफारशी या समितीने केल्या.

३. जी. व्ही. के. राव समिती (१९८५) आणि एल. एम. सिंघवी समिती (१९८६)

जी. व्ही. के. राव समितीने विकास योजनांचे नियोजन व अंमलबजावणीची जबाबदारी पंचायत संस्थांकडे देण्यावर भर दिला. एल. एम. सिंघवी समितीने पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याची ऐतिहासिक शिफारस केली. सिंघवी समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याकडे शासकीय स्तरावर जोरदार हालचाली सुरू होत्या. ७३ वी घटनादुरुस्ती हे सिंघवी समितीच्या शिफारशीचे दृश्य स्वरूप होय.

७३ वी घटनादुरुस्ती: एक क्रांतिकारी पाऊल

सिंघवी समितीच्या शिफारशींना अमलात आणण्याच्या दिशेने १९८९ मध्ये ६४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले, पण ते मंजूर होऊ शकले नाही. शेवटी, १९९२ मध्ये संसदेने ७३ वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली आणि २० एप्रिल १९९३ रोजी ती अमलात आली. या दुरुस्तीने भारतीय राज्यघटनेत भाग ९ आणि ११ वे परिशिष्ट जोडले, ज्यामुळे पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.

७३ व्या घटनादुरुस्तीच्या प्रमुख तरतुदी:

१. **घटनात्मक दर्जा:** संपूर्ण देशभर एकसमान त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था स्थापन करणे बंधनकारक झाले.

२. **नियमित निवडणुका:** प्रत्येक पाच वर्षांनी निवडणुका घेणे आणि पंचायत बरखास्त झाल्यास सहा महिन्यात निवडणुका घेणे बंधनकारक केले.

३. **आरक्षण:** अनुसूचित जाती-जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि महिलांसाठी एकूण जागांपैकी किमान एक तृतीयांश (३३%) जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांनी हे प्रमाण ५०% केले आहे.

४. **राज्य निवडणूक आयोग:** पंचायत निवडणुका निःपक्षपाती पध्दतीने घडवून आणण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

५. **राज्य वित्त आयोग:** पंचायत संस्थांच्या आर्थिक स्थितीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी दर पाच वर्षांनी राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद केली.

६. **ग्रामसभा:** ग्रामसभेची स्थापना करणे बंधनकारक केले. १९९२ च्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीने प्रत्यक्ष लोकशाही संस्था म्हणून प्रत्येक ग्रामामध्ये प्राथमिक स्तरावरची ग्रामसभा निर्माण केली गेली आहे.

७. **कार्यक्षेत्र:** ११ व्या परिशिष्टामध्ये पंचायतींच्या अखत्यारीतील २९ विषय सूचीबद्ध केले आहेत, ज्यात शेती, शिक्षण, आरोग्य, सिंचन, सामाजिक कल्याण इत्यादी समाविष्ट आहेत.

महाराष्ट्रातील पंचायत राज व्यवस्था

महाराष्ट्रात १ मे १९६२ रोजी पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात आली. राज्यात मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ या दोन कायद्यांअंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था कार्यरत आहे.

रचना आणि कार्ये: महाराष्ट्रातील पंचायत राज यंत्रणेची रचना खालीलप्रमाणे आहे:

१.जिल्हा परिषद: ही सर्वात वरची संस्था आहे. जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समित्यांचे सभापती आणि सहकारी सदस्य यांचा त्यात समावेश असतो. अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हे त्याचे प्रमुख असतो. कृषी, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते इ. १२८ पेक्षा जास्त विषयांवर जिल्हा परिषद कार्य करते.

२.पंचायत समिती: ही तालुका स्तरावरील संस्था आहे. महाराष्ट्रात ही जिल्हा परिषदेची क्षेत्रीय समिती म्हणून कार्य करते. सभापती आणि गट विकास अधिकारी (BDO) हे त्याचे प्रमुख असतात. कृषी विस्तार, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य सेवा इ. कार्ये पार पाडते.

३.ग्रामपंचायत: ही पायाभूत संस्था आहे. गावाच्या लोकसंख्येनुसार ७ ते १७ सदस्य असतात. सरपंच आणि ग्रामसेवक हे त्याचे प्रमुख असतात. गावातील सर्व मूलभूत सुविधा, स्वच्छता, कर वसुली, लहान प्रकल्प यांची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असते .

४.ग्रामसभा: ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सर्व मतदारांची ही सभा असते. वर्षातून किमान सहा वेळा याची बैठक घेणे अनिवार्य आहे. ग्रामसभेकडून ग्रामपंचायत जबाबदार असते आणि तिला ग्रामपंचायतीच्या कार्यावर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार आहे.

महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या समित्या:

महाराष्ट्रातील पंचायत राज व्यवस्थेची पायाभरणी आणि त्यानंतरचा विकास हा केवळ केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली झाला नसून, राज्यातील विविध सुधारणा आणि मूल्यमापन समित्यांच्या शिफारशींच्या आधारे झाला. या समित्यांनी राज्याच्या गरजेनुसार पंचायत राज व्यवस्थेचे स्वरूप ठरवण्यात निर्णायक भूमिका बजावली. त्यापैकी वसंतराव नाईक, बोंगीरवार आणि पी. बी. पाटील या समित्या विशेष महत्त्वाच्या ठरल्या.

१. वसंतराव नाईक समिती (१९६०): महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राज्यात पंचायत राज व्यवस्था कशी राबवायची याचा विचार करण्यासाठी स्थापन झालेली वसंतराव नाईक समिती ही पहिली व सर्वात महत्त्वाची समिती होती. बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशींवर आधारित, परंतु महाराष्ट्राच्या विशिष्ट संदर्भात विचार करण्यासाठी २७ जून १९६० रोजी तत्कालीन महसूल मंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही 'लोकशाही विकेंद्रीकरण समिती' स्थापन करण्यात आली. या समितीने महाराष्ट्रासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय रचना, १००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांसाठी ग्रुप ग्रामपंचायत तर जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांसाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करणे, ग्रामपंचायतीच्या पंचांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदानाने तर सरपंच-उपसरपंचाची निवड अप्रत्यक्ष पद्धतीने करणे आणि ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय प्रमुख ग्रामसेवक असावा अशा महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या. या समितीच्या अहवालावरच आधारित 'महाराष्ट्र जिल्हा

परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१' संमत करण्यात आला व १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्र दिनी या कायद्याची अंमलबजावणी करून राज्यात औपचारिकपणे पंचायत राज व्यवस्थेचा पाया घातला गेला. म्हणूनच, या समितीच्या शिफारशीनुसारच महाराष्ट्रात पंचायत राज व्यवस्था सुरू झाली.

२. बोंगीरवार समिती (१९७०): ल. ना. बोंगीरवार समितीची स्थापना २ एप्रिल १९७० रोजी पंचायत राज व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करण्यासाठी करण्यात आली. महाराष्ट्रात पंचायत राज सुरू झाल्यानंतर सुमारे एक दशकानंतर, या व्यवस्थेची प्रगती, येणाऱ्या अडचणी आणि भविष्यातील मार्ग यांचा आढावा घेणे हा या 'पंचायत राज पुनर्विलोकन समिती'चा मुख्य उद्देश होता. या समितीने पंचायत संस्थांसाठी अधिक वित्तीय संसाधने पुरवण्यावर भर दिला. प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवणे, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे आणि साधन-सामुग्रीचा पुरवठा सुधारण्याच्या शिफारशी करण्यात आल्या. बोंगीरवार समितीच्या या शिफारशींमुळे पंचायत राज व्यवस्थेसमोर असलेल्या आर्थिक तुटपुंजेपणाच्या मूलभूत समस्येकडे प्रथमच स्पष्ट लक्ष वेधले गेले आणि पंचायत संस्थांसाठी अधिक निधी व अधिकारांची मागणी करण्याच्या चर्चेला बल मिळाले.

३. पी. बी. पाटील समिती (१९८४): १९८४ मध्ये अस्तित्वात आलेली पी. बी. पाटील समिती ही महाराष्ट्रातील पंचायत राज व्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी एक मैलाचा दगड ठरली. या समितीने केलेल्या क्रांतिकारक शिफारशींमध्ये स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा, सरपंच पदासाठी महिलांना २५% आरक्षण आणि दोन स्वतंत्र कायद्यांचे एकत्रीकरण करून एकच महाराष्ट्र पंचायत राज कायदा करणे यांचा समावेश होता. कालांतराने, स्वतंत्र निवडणूक आयोग आणि महिला आरक्षण यासारख्या त्याच्या बहुतांश प्रगत शिफारशी राज्यस्तरावर तसेच ७३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे राष्ट्रीय स्तरावर अंमलात आल्या, ज्यामुळे हा अहवाल पंचायत राज सुधारणेचा 'मॅग्रा कार्टा' मानला जातो.

सारांश:

भारतातील पंचायत राज व्यवस्थेचा मार्ग प्राचीन इतिहासापासून सुरू झालेला दिसतो. स्वातंत्र्यानंतर, ग्रामीण भारताच्या पुनर्बांधणीच्या स्वप्नाला साकार करण्यासाठी या संस्थांची पुनर्स्थापना करण्यात आली. बलवंतराय मेहता, अशोक मेहता, सिंघवी यासारख्या विविध समित्यांच्या शिफारशींनी या व्यवस्थेला आकार दिला. १९९२ ची ७३ वी घटनादुरुस्ती हा या वाटचालीतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा ठरली. या दुरुस्तीमुळे पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक बळ मिळाले, आरक्षणाच्या माध्यमातून समाजाच्या वंचित घटकांना सत्तेत सहभागी होण्याची संधी निर्माण झाली आणि ग्रामसभेसारख्या प्रत्यक्ष लोकशाही संस्थेचा पाया घातला गेला.

महाराष्ट्र राज्याने या घटनात्मक चौकटीत राहून स्वतःची कार्यक्षम त्रिस्तरीय व्यवस्था उभारली आहे. वसंतराव नाईक ते पी. बी. पाटील या समित्यांच्या शिफारशींनी राज्यातील पंचायत राज यंत्रणा अधिक मजबूत झाली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा यांच्यात समन्वय साधत ग्रामीण विकासाचे कार्य सुरू आहे.

थोडक्यात, असे म्हणता येईल की पंचायत राज व्यवस्था ही केवळ प्रशासकीय व्यवस्था नसून, लोकशाहीची जिवंत शाळा आहे. यामुळे सत्तेचे ख-या अर्थाने विकेंद्रीकरण होऊन ग्रामीण भागातील लोकांना आपल्या भवितव्याचा निर्णय स्वतः घेण्याची ताकद प्राप्त झाली आहे. मात्र, आर्थिक स्वायत्तता, कर्मचाऱ्यांची कमतरता, राजकीय हस्तक्षेप यासारख्या आव्हानांवर मात करूनच गांधीजींचे ग्रामस्वराज्याचे स्वप्न पूर्णत्वास जाऊ शकेल.

संदर्भ सूची

- पाटील, वा. भा. (2012). पंचायत राज. जळगाव: प्रशांत पब्लिकेशन्स
- गांधी, एम. के. (१९६५). ग्राम स्वराज्य. अहमदाबाद: नवजीवन पब्लिशिंग
- देवगांवकर, एस. जी. (2015). पंचायत राज आणि सामूहिक विकास. नागपूर: श्री साईनाथ प्रकाशन
- बंग के. आर. भारतातील स्थानिक स्वशासन विशेष संदर्भ महाराष्ट्र राज्य, श्री. मंगेश प्रकाशन, नागपूर, प्रथम आवृत्ती २००५
- शहापूरकर, भूषण. (१९९९). महाराष्ट्राचे शासन आणि राजकारण. लातूर: प्रगती काम्युटर्स, प्रकाशक लक्ष्मणराव शहापूरकर
- शर्मा, घनश्याम, दत्त (१९९२). मध्यकालीन भारतीय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाएं. जयपुर: राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी
- मिश्रा, महिमा (१९९२). लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन. नई दिल्ली: क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी
- जोशी, महादेवशास्त्री (संपा.). भारतीय संस्कृतिकोश, खंड पाचवा, नाणी ते बंगाल. मुंबई: महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृति मंडळ
- चन्देल, धर्मीर और चन्देल नरेन्द्र कुमार (२०१६). पंचायतीराज में महिला सहभागिता. जयपुर: आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रिब्यूटर्स
- विवेकानन्द आणि प्रसाद, गोपाल (२०१४). पंचायती राज व्यवस्था. दिल्ली: व्ही. एल. मिडिया सोल्यूशन्स